

REBRANDING VA UNING RISKLARI, MUVAFFAQIYATLI VA MUVAFFAQIYATSIZ TOMONLARI

Usmanova Sohiba Sokibayevna

Jizzax Politexnika Instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrası o'qituvchisi

Hamidova Sevinch

Jizzax politexnika instituti

Sanoat texnologiyalari fakulteti III bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18055669>

Annotatsiya: Mazkur maqolada rebranding tushunchasi, uning marketing strategiyasidagi ahamiyati va o'zni keng yoritilgan. Rebranding jarayonida yuzaga keladigan asosiy risklar, ularning kelib chiqish sabablari va biznes faoliyatiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, dunyo tajribasida uchragan muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz rebranding misollari asosida xulosalar chiqarilgan. Maqola marketing yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: rebranding, brend imiji, marketing strategiyasi, risklar, iste'molchi ishonchi.

АННОТАЦИЯ. В данной статье подробно рассмотрено понятие ребрендинга, его значение и роль в маркетинговой стратегии компании. Проанализированы основные риски, возникающие в процессе ребрендинга, а также их влияние на деятельность бизнеса. На основе успешных и неудачных примеров ребрендинга мировых брендов сделаны практические выводы. Статья предназначена для студентов, изучающих маркетинг и менеджмент.

Ключевые слова: ребрендинг, имидж бренда, маркетинговая стратегия, риски, доверие потребителей.

ANNOTATION. This article examines the concept of rebranding, its role and importance in modern marketing strategy. The main risks associated with the rebranding process and their impact on business performance are analyzed. Based on successful and unsuccessful global rebranding cases, practical conclusions are drawn. The article is useful for students studying marketing and management.

Keywords: rebranding, brand image, marketing strategy, risks, consumer trust.

Bugungi globallasuv va raqobat kuchaygan bozor sharoitida kompaniyalar doimiy ravishda o'z faoliyatini yangilab borishga majbur bo'lmoqda. Iste'molchilarning ehtiyojlari, didi va talablarining tez o'zgarishi brendlar uchun yangi yondashuvlarni talab etadi. Ana shunday sharoitda rebranding muhim strategik vosita sifatida maydonga chiqadi. Rebranding kompaniyaga eskirgan imijdan voz kechish, yangi auditoriyani jalb qilish va bozordagi o'z o'rnini mustahkamlash imkonini beradi. Biroq, rebranding har doim ham ijobiy natija bermaydi. Agar u puxta reja va tahlilsiz amalga oshirilsa, brendning obro'siga putur yetishi mumkin. Shu sababli rebranding va uning risklarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Rebranding bu - kompaniyaning brend identifikatsiyasini yangilash yoki o'zgartirish jarayonidir. U faqat tashqi ko'rinishni emas, balki kompaniyaning ichki qadriyatlarini, missiyasi va bozordagi pozitsiyasini ham o'z ichiga oladi. Rebrandingning asosiy maqsadi - brendni iste'molchilar uchun yanada jozibador va zamonaviy qilishdir. Rebranding quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi: Brendni eskirgan imijdan xalos etish; Salbiy obro'dan qutulish; Yangi bozor segmentlariga chiqish; Raqobatchilardan ajralib turish.

Rebranding turlari Qisman rebranding bu logotip, ranglar yoki dizayn elementlarini yangilashni o'z ichiga oladi. To'liq rebranding - kompaniya nomi, qadriyatlari va umumiy strategiyasini o'zgartirishni anglatadi. Ichki rebranding - xodimlar ongida brend qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan. Rebranding jarayonida quyidagi risklar yuzaga kelishi mumkin. Birinchidan, iste'molchi ishonchini yo'qotish riski, agar brend juda keskin o'zgarsa, iste'molchilar uni tanimay qolishi mumkin. Ikkinchidan, kommunikatsiya xatolari, rebranding sabablarini yetarlicha tushuntirmaslik salbiy fikrlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Uchinchidan, moliyaviy risklar, rebranding katta xarajatlarni talab qiladi va kutilgan foyda bermasligi mumkin.

Muvaffaqiyatli rebranding misollari. Apple kompaniyasi o'z rebrandingi orqali texnologiyani oddiy va qulay mahsulot sifatida ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Bu kompaniyaning brend qiymatini keskin oshirdi. Starbucks brendi ham vaqt o'tishi bilan dizayn va brend falsafasini yangilab, global miqyosda mashhurlikka erishdi. Nike kompaniyasi esa rebrandingni motivatsiya va sport ruhiyati bilan uyg'unlashtirib, kuchli brendga aylandi.

Muvaffaqiyatsiz rebranding misollari. Gap kompaniyasining rebrandingi iste'molchilar noroziligiga sabab bo'ldi va qisqa muddatda bekor qilindi. Tropicana qadoq dizaynini o'zgartirib, mahsulot tanilish darajasini pasaytirdi va sotuvlar kamaydi. Bu misollar rebrandingda iste'molchi fikrini inobatga olish qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Rebranding muvaffaqiyatli bo'lishi uchun: Bozor tadqiqotlari olib borilishi; Iste'molchi fikri o'rganilishi; O'zgarishlar bosqichma-bosqich joriy etilishi; Brendning asosiy qadriyatlari saqlanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, rebranding kompaniyalar uchun katta imkoniyatlar yaratadi, biroq u bilan bog'liq risklar ham mavjud. Muvaffaqiyatli rebranding brend qiymatini oshiradi va iste'molchi ishonchini mustahkamlaydi. Aksincha, noto'g'ri rebranding brendning bozordagi mavqeini pasaytirishi mumkin. Shu sababli rebranding strategiyasi puxta tahlil va reja asosida amalga oshirilishi zarur. Asosiy xulosa shundaki, to'liq ishga tushirishdan oldin har doim yangi kontseptsiyalarni maqsadli auditoriyangiz bilan sinab ko'rishingiz kerak. Rebranding yuqoridan kelgan buyruq emas, balki mijozlaringiz bilan suhbat bo'lishi kerak. Asosiy vizual elementlarni saqlab qolish orqali ular uzluksizlikni ta'minlaydilar, nom o'zgarishi esa aniq strategik o'zgarishni ko'rsatdi. Bu har qanday taniqli brend uchun juda muhim jihat, chunki biz ko'pincha raqamli konsalting xizmatlaridan foydalanishni maslahat beramiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kotler P. Marketing asoslari. — Toshkent, 2020.
2. Keller K. L. Strategic Brand Management. — Pearson, 2019.
3. Aaker D. Building Strong Brands. — Free Press, 2018.
4. Kapferer J. N. The New Strategic Brand Management. — Kogan Page, 2020.